

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Курбаниязов Амангелди Ерниязович

Каракалпакский научно-исследовательский
институт естественных наук Каракалпакского
отделение Академии наук Республики
Узбекистан г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10410263>

Кластерный подход как показывает мировой опыт, предлагает эффективные инструменты для стимулирования как отраслей, так и для развития регионов, которое в конечном итоге может состоять в увеличении занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышению устойчивости и конкурентоспособности и региональных производств.

Кластер основывается на учете положительных синергетических эффектов близости потребителя и производителя, сетевых эффектах и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса. Отсутствуют границы между секторами и видами деятельности, и все они рассматриваются во взаимосвязи.

Применение кластера в развитии региональной экономики могут дать следующие преимущества:

- развитие ресурсной, финансовой, материальной самостоятельности;
- увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;
- развитие местной инициативы и активизация творческого потенциала местных кадров управления;
- повышение конкурентоспособности региона на основе диверсификации экономического развития территорий; развитие принципов децентрализации управления и т.д.
- для производства и бизнеса: снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта масштаба;
- расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции;
- улучшение кадровой и научно-исследовательской инфраструктуры;
- повышение возможности предприятия к привлечению

инвестиции (в развитых странах инвестиции выделяются на кластера);

– более эффективная система выхода на зарубежные партнеры и международные рынки и т.д.

Мировой опыт дает множество примеров повышения конкурентоспособности регионов и производственных комплексов путем реализации кластероориентированной политики. Так, известны отраслевые кластеры- текстильные компании в Каролине, автомобильные компании в южной части Германии, производство модельной обуви в Италии, лесная и деревообрабатывающая промышленности в Португалии и Швеции и др; региональные кластеры, финансовый кластер в Нью-Йорке, мультимедийный кластер Манхэттена, кластер информационных технологии в Силиконовой долине (США) и др.

В Республике имеются необходимые предпосылки применения кластерного подхода для развития экономики, это богатые природные ресурсы республики, относительно развитая законодательная база, трудовой потенциал, стабильно развивающаяся экономика, утвержденные и работающие стратегии развития, наличие рынка финансовых услуг и др.

Для развития экономики возникает необходимость создание в РК хлопкового - текстильного кластера, учитывающие особенности межотраслевых связей хлопководства и текстильной промышленности.

Но прежде чем, обосновать механизмы создания хлопкового- текстильного кластера, необходимо определить факторы способствующие и препятствующие его развитию (рисунок 4).

Рисунок 4 - Факторы развития хлопкового-текстильного кластера в РК
Примечание - рисунок разработан автором.

На уровне хлопководческих хозяйств, занимающихся выращиванием хлопчатника: синхронизированная обработка земли на основе применения технологической карты для данных природных условий и с заданной урожайностью хлопка-сырца; совместное использование сельскохозяйственной техники в периоды посева, выращивания и уборки хлопка-сырца; централизованная поставка посевного материала, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; организация системы сбыта хлопка-сырца.

На уровне хлопкоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством хлопка-волокна, семян и побочной продукции хлопка-сырца: снижение себестоимости вырабатываемого хлопка-волокна за счет снижения стоимости поставляемого сырья; увеличение выхода хлопка-волокна за счет улучшения качества сырья.

На уровне предприятий, занимающихся производством хлопковой пряжи: снижение себестоимости вырабатываемой хлопковой пряжи; увеличение выхода хлопковой пряжи за счет улучшения качества волокна; получение хлопчатобумажной пряжи высоких номеров.

На уровне предприятий, занимающихся производством ткани: снижение себестоимости вырабатываемой хлопковой ткани; улучшения качества производимой хлопковой ткани.

На уровне фабрик, занимающихся производством готовых швейных изделий: снижение себестоимости производимой швейной продукции за счет снижения цены поставляемой ткани; увеличение выхода швейных изделий за счет улучшения качества ткани и пряжи.

Эти эффекты вытекают из самой задачи предлагаемого хлопково-текстильного кластера.

Полезность модели хлопково-текстильного кластера заключается в том, что:

- а) видны взаимосвязи между структурными частями регионального хлопково-текстильного кластера (РХТК);
- б) можно определить, какие функции выполняют отдельные звенья или части РХТК, а также место и роль каждой структурной части в общей системе РХТК;
- в) появляется возможность оценить, насколько полноценен сам кластер с точки зрения состава и структуры (какие звенья избыточны, какие отсутствуют)
- г) содержит в себе потенциальные возможности определения путей оптимизации состава и структуры РХТК (принципиальные решения, которые могут быть приняты)

Литература:

1. Республика Каракалпакстан в 2022 году: Стат. сб. -Нукус: Территориальный орган службы государственной статистики по Республике Каракалпакстан, 2022.
2. О внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций Республики Каракалпакстан в 2022 году: Аналитическая записка. - Нукус: Территориальный орган службы государственной статистики по Республике Каракалпакстан, 2022. - С.5.
3. Как нам расти дальше // Крупнейшие компании России / Под общ. ред. Гришанкова Д.Э., Кабалинского Д.И. - М., ЗАО «Журнал Эксперт», ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 2005. - С. 55.
4. По данным управления промышленности, науки и технологий Департамента экономического развития и торговли Республики Каракалпакстан.
5. Дынкин, А. Региональная промышленная политика: зарубежный опыт / А.Дынкин, В. Кондратьев, Г. Га-зимагомедов // Современная национальная промышленная политика России. Региональный аспект. Сборник материалов. Выпуск 2. - М.: РСПП, 2004. - С. 179-261.